

TÍTULO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE HANSENÍASE NO CEARÁ ENTRE 2020 E 2024

DOI: 10.5281/zenodo.17842596

AUTORES: PAULO VICTOR DE LIMA SOUZA, IVINA MARIA ÂNGELO ARAÚJO, RUTH EVELYN DA SILVA ALVES, GABRIELA MESQUITA LOPES DE LIMA, MARIANA YASMIN SOARES FREITAS, AGLAUVANIR SOARES BARBOSA

INTRODUÇÃO: A HANSENÍASE É UMA DOENÇA INFECCIOSA CRÔNICA CAUSADA PELO MYCOBACTERIUM LEPRAE, QUE AFETA A PELE E NERVOS PERIFÉRICOS. SEU CONTROLE EXIGE DIAGNÓSTICO PRECOCE, TRATAMENTO ADEQUADO E AÇÕES CONTÍNUAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A EQUIPE DE ENFERMAGEM TEM PAPEL CENTRAL NA DETECÇÃO PRECOCE, ACOMPANHAMENTO DOS CASOS, PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES E COMBATE AO ESTIGMA, POR MEIO DE CONSULTAS E AÇÕES EDUCATIVAS. **OBJETIVO:** DESCREVER A INCIDÊNCIA E OS PADRÕES EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DE HANSENÍASE REGISTRADOS NO ESTADO DO CEARÁ NO PERÍODO DE 2020 A 2024. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO ECOLÓGICO, REALIZADO COM DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN/DATASUS), REFERENTES A CASOS DE HANSENÍASE NOTIFICADOS NO CEARÁ ENTRE 2020 E 2024. AS VARIÁVEIS ANALISADAS FORAM SEXO, FAIXA ETÁRIA, ESCOLARIDADE, RAÇA E FORMA CLÍNICA. A ANÁLISE FOI CONDUZIDA NO MICROSOFT EXCEL. POR SE TRATAR DE DADOS SECUNDÁRIOS E DE DOMÍNIO PÚBLICO, NÃO HOUVE NECESSIDADE DE APRECIÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA. **RESULTADOS:** ENTRE 2020 E 2024, FORAM NOTIFICADOS 7.660 CASOS DE HANSENÍASE NO CEARÁ, COM PREDOMÍNIO DO SEXO MASCULINO (63%). O ANO DE 2023 CONCENTROU O MAIOR NÚMERO DE CASOS (1.650), ENQUANTO 2020 TEVE O MENOR REGISTRO DE CASOS (1.424). A MAIORIA DOS CASOS OCORREU ENTRE PESSOAS PARDAS (71,7%) E COM BAIXA ESCOLARIDADE, INDIVÍDUOS COM ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (16,2%) E ANALFABETOS (9,8%). A FAIXA ETÁRIA MAIS ACOMETIDA FOI DE 50 A 59 ANOS (21,1%), SEGUIDA PELAS DE 60 A 69 ANOS E 40 A 49 ANOS. QUANTO À FORMA CLÍNICA, PREDOMINOU A DIMORFA (34,5%), SEGUIDA DA VIRCHOWIANA (21,7%) E TUBERCULÓIDE (17,5%). **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE A HANSENÍASE TEM MAIOR INCIDÊNCIA ENTRE HOMENS, PESSOAS PARDAS E COM BAIXA ESCOLARIDADE, REFLETINDO SUA ASSOCIAÇÃO COM A VULNERABILIDADE SOCIAL. A PREDOMINÂNCIA DAS FORMAS MULTIBACILARES INDICA POSSIVELMENTE FALHAS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE E NA INTERRUÇÃO DA CADEIA DE TRANSMISSÃO.

PALAVRAS-CHAVE: HANSENÍASE; EPIDEMIOLOGIA; SAÚDE PÚBLICA.